

Recompensar y reconocer al Equipo de Roles de Infraestructura

Arielle Bennett

Directora del Programa

[@biotechchat](#)
abennett@turing.ac.uk

Esther Plomp

Administradora de Datos

[@toothfairy](#)
e.plomp@tudelft.nl

Un Manifiesto para Recompensar y Reconocer al Equipo de Roles de Infraestructura

Preprint: <https://doi.org/10.53962/knm3-bnvx>

Arielle Bennett

Programme Manager
[@biotechchat](#)
abennett@turing.ac.uk

Tom Hostler

Senior Lecturer in Psychology
[@tomhostler](#)
t.hostler@mmu.ac.uk

Ismael Kherroubi Garcia

Research Governance Consultant
[@hermeneuticist](#)
ismael@kairoi.uk

Hao Ye

Reproducibility Librarian
[@hao_and_y](#)
haoye@ufl.edu

Cassandra Gould van Praag

Open Science Community Manager
[@cassgvp](#)
cassandra.gouldvanpraag@psych.ox.ac.uk

Sam Teplitzky

Open Science Librarian
[@samteplitzky](#)
samteplitzky@berkeley.edu

Antonio Schettino

Senior Advisor Open Science
[@antonioschettino](#)
schettino@eur.nl

Esther Plomp

Data Steward
[@toothfairy](#)
e.plomp@tudelft.nl

¿Quiénes o qué son los "Equipos de Roles de Infraestructura"?

técnicos de laboratorio, gestores de proyectos, responsables de subvenciones, gestores financieros, responsables de privacidad, responsables de patentes, miembros de juntas de revisión interna, bibliotecarios, gestores de programas, gestores de propiedad intelectual, administradores de datos, gestores de datos, gestores comunitarios, ingenieros de software de investigación, gestores de datos ...

Equipo de Roles de Infraestructura (ERI)

Los que **contribuyen** al proceso de investigación pero no se ven **incentivados** por la participación en la economía crediticia (también llamados: trabajos académicos)

Desempeñan un papel **estructural** en el proceso de investigación

Ventajas del ERI para la investigación

- ✓ Mayores conocimientos especializados
- ✓ Capacidad para afrontar retos más complejos
- ✓ Mayor diversidad de perspectivas en la investigación
- ✓ Mejora de la productividad y los procesos

“No podemos esperar que los individuos sean capaces de realizar todas las tareas [académicas] al más alto nivel”

- Kirstie Whitaker, 2023

“Traspasar esas tareas a los profesionales puede considerarse "un vaciamiento de [...] lo que significa [...] ser un académico" (MacFarlane, 2011, p. 71)

Nuestras perspectivas

Arielle Bennett
Directora del
Programa

Esther Plomp
Administradora de
Datos

Esther Plomp

- ✓ Administradora de Datos Delft
University of Technology
- ✓ **Miembro de proyecto** The Turing Way
- ✓ **Mentor/experta** Open Life Science
- ✓ **Embajadora y miembro del Consejo de Investigación Abierta** IsoArch

Arielle Bennett

- ✓ Directora del programa The Alan Turing Institute
- ✓ **Miembro de proyecto** The Turing Way
- ✓ **Mentor** Open Life Science
- ✓ **Oficial Internacional** United Tech & Allied Workers

Retos emergentes

- ✓ Falta de autonomía
- ✓ Formalización limitada de las trayectorias profesionales
- ✓ Prejuicios contra las actividades y opciones profesionales de los ERI
- ✓ Reconocimiento de las contribuciones de los ERI

Preprint: <https://doi.org/10.53962/knm3-bnvx>

Nuestro futuro previsto

Vías de progreso

Centrarse en el **proceso**, no en los resultados

Un sistema expansivo de **reconocimiento** de las **contribuciones**

Un sistema para **validar los resultados** de la **investigación**

Funciones normalizadas y trayectorias de **desarrollo profesional**

The Turing Way: ¡Contribuye con tu rol!

Investigación
Roles de
Infraestructura

This illustration is created by Scriberia with The Turing Way community. Used under a CC-BY 4.0 licence. DOI: [10.5281/zenodo.3332807](https://doi.org/10.5281/zenodo.3332807)

En resúmen

- ✓ Los ERI aportan diversos beneficios a los procesos y resultados de la investigación
- ✓ Los retos de los ERI son la autonomía, el desarrollo y el respeto mutuo
- ✓ Centrarse no sólo en los documentos, sino también en los procesos y resultados más amplios beneficiará a quienes trabajan en los ERI

¿Cómo deberíamos rehacer el sistema para que los diversos papeles se consideren realmente participantes integrales en la investigación?

¡Gracias!

- ✓ ¡Nuestros coautores!
- ✓ *The Turing Way*, OLS, y las comunidades de ciencia abierta
- ✓ [Ilustraciones de Turing Way de Scriberia](#)
- ✓ Programa de Herramientas, Prácticas y Sistemas de The Alan Turing Institute

